

УДК 372.881.111.1

DOI 10.5281/zenodo.17359159

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

FEATURES OF TEACHING ENGLISH TO FOREIGN STUDENTS AT A UNIVERSITY

ШАРШАВИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА,
*старший преподаватель,
РГПУ им. А.И. Герцена.*

SHARSHAVINA SVETLANA GENNADIEVNA,
*Senior lecturer,
Herzen State Pedagogical University.*

В данной статье рассматриваются особенности обучения иностранных студентов английскому языку как второму иностранному. Основное внимание уделяется формированию социокультурной компетенции, что включает в себя: интеграцию языка и культуры, обучение в контексте, коммуникативный подход к обучению, а также важность обратной связи и самоанализа. Автор выделяет две группы студентов, основываясь на источниках их мотивации, что предоставляет возможность более глубоко понять их потребности и стремления. В статье также определяются основные методические, психологические и социокультурные трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты при изучении английского языка как второго иностранного. Представлены причины их возникновения и предлагаются основные практические пути их преодоления, такие как: создание искусственной языковой атмосферы, внеучебные мероприятия, вовлечение в проекты и гранты.

This article examines the features of teaching English as a second foreign language to foreign students. The main focus is on the formation of socio-cultural competence, which includes: the integration of language and culture, learning in context, a communicative approach to learning, as well as the importance of feedback and introspection. The author identifies two groups of students based on the sources of their motivation, which provides an opportunity to better understand their needs and aspirations. The article also identifies the main methodological, psychological and socio-cultural difficulties that foreign students face when learning English as a second foreign language. The reasons for their occurrence are presented and the main practical ways to overcome them are proposed, such as: creating an artificial language atmosphere, extracurricular activities, involvement in projects and grants.

Ключевые слова: *английский язык, иностранные студенты, второй иностранный язык, мотивация, социокультурная компетенция, методы обучения.*

Key words: *the English language, foreign students, second foreign language, motivation, sociocultural competence, teaching methods.*

С глобализацией образования и увеличением количества иностранных студентов в вузах, изучение английского языка стало одной из ключевых задач для образовательных учреждений. Английский язык не только является языком международного общения,

но и необходим для успешной интеграции студентов в академическую среду, что, в свою очередь, влияет на их учебные достижения и адаптацию. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных методов обучения, учитывающих культурные и языковые особенности студентов.

Обучение иностранных студентов в российских вузах часто подразумевает, что английский является для них вторым иностранным языком.

В современном мире, где взаимодействие между культурами происходит на каждом шагу, мы сталкиваемся с необходимостью учитывать разнообразие в обучении. Мы все разные, и именно это разнообразие требует от нас применения социокультурного подхода [1, с. 25], который помогает не только учить слова и грамматику, но и понимать людей за этими словами, то есть, не только изучать язык, но и понимать культуру за ним.

В соответствии с этим, на передний план выходит формирование социокультурной компетенции в процессе обучения английскому языку как второму иностранному. В теории, социокультурный подход к обучению учитывает взаимодействие языка, культур и социального контекста.

Необходимо учитывать:

1. Интеграцию языка и культуры. Язык нельзя изучать в вакууме, он тесно связан с культурными нормами и практиками. Преподавание должно включать элементы культуры, такие как традиции, обычаи, ценности и социальные нормы стран изучаемого языка.

2. Активное участие студентов в процессе обучения. Студенты должны быть активными участниками. Это включает в себя взаимодействие, обсуждение, выполнение проектов, ролевые игры, которые позволяют применять язык в реальных ситуациях и обмениваться культурным опытом.

3. Обучение в контексте. Обучение должно происходить в контексте реальных жизненных ситуаций. Это помогает студентам увидеть практическое применение языка и лучше понимать его использование в различных социальных ситуациях.

4. Коммуникативный подход к обучению. Преподавание должно развивать навыки межкультурной коммуникации, позволяя студентам осознавать сходства и различия между культурами. Это помогает снизить культурные барьеры и избавиться от стереотипов.

5. Индивидуальный опыт студентов. Каждый студент приносит с собой уникальный культурный и языковой опыт. Важно учитывать это в процессе обучения, создавая инклюзивную атмосферу, то есть такую, где все мнения и взгляды ценятся.

6. Критическое мышление. Социокультурный подход способствует развитию критического мышления, позволяя студентам анализировать и оценивать культурные аспекты, а также осознавать влияние культуры на язык и коммуникацию.

7. Обратную связь и самоанализ. Важно создавать пространство для обратной связи, где студенты могут делиться своими мыслями о процессе обучения и культурных аспектах. Самоанализ (рефлексия) помогает углубить понимание материала и способствует личностному росту.

Таким образом, социокультурный подход играет ключевую роль в формировании более эффективной и значимой образовательной среды для иностранных студентов, способствуя их языковому развитию и культурной адаптации.

Несмотря на все прилагаемые усилия, иностранные студенты сталкиваются с характерными трудностями при изучении английского как второго иностранного языка. Эти трудности можно разделить на три категории: психологические, методические и социокультурные. К психологическим трудностям относятся языковой барьер и недостаток уверенности в своих силах, что мешает свободному общению. Методические проблемы связаны с отсутствием коммуникативного подхода в обучении, а также с нехваткой знаний о социокультурных аспектах других стран. Социокультурные трудности проявляются в значительных различиях

между образовательными системами родной страны, страны обучения и страны изучаемого языка. Все эти факторы, безусловно, негативно влияют на учебный процесс, снижая мотивацию студентов и, тем самым, затрудняя их путь к овладению английским языком.

Разные группы студентов могут иметь разные цели и источники мотивации, что в значительной степени влияет на их успехи и уровень вовлеченности в учебный процесс. Условно, студентов можно разделить на две группы: целевики и студенты с внешней мотивацией.

1. Целевики. Их стремление к профессиональному росту обусловлено целевым направлением от государства, оплатившего им обучение и пребывание в иностранном университете. Студенты с ясными целями, такими как поступление в магистратуру или трудоустройство за границей, обычно проявляют высокую мотивацию и целеустремленность. Они понимают, что для достижения своих амбиций необходимо не только усердно учиться, но и активно развивать свои навыки. Такие студенты стремятся воспользоваться дополнительными возможностями для обучения: стажировками, участием в конференциях и научных проектах. Чем больше знаний и умений они приобретают, тем легче им будет выделиться на рынке труда и занять достойное место в профессии.

2. Студенты с внешней мотивацией. Они обучаются за собственные средства семьи и, зачастую, конечной целью является получение диплома, а не знаний. К сожалению, они учатся не ради своих амбиций, а из-за давления со стороны родителей. Для них получение диплома может быть важным шагом для удовлетворения ожидания семьи. Однако такая мотивация часто приводит к недостаточной вовлеченности в учебный процесс. Эти студенты могут не ощущать смысла в своем обучении, что может негативно сказаться на их успеваемости. Крайне важно поддержать их в поиске внутренней мотивации и помочь осознать, как знания могут стать полезными для их будущего.

Проблеме мотивации иностранных студентов посвящено большое количество работ, направленных как на улучшение работы образовательных учреждений в целом, так и преподавателей конкретных дисциплин, в частности [4, с. 211].

Для того, чтобы мотивировать студентов, образовательные учреждения могут предлагать различные программы поддержки. К ним относятся карьерные консультации, менторские программы, а также мероприятия по развитию soft skills. Создание дружелюбной и поддерживающей атмосферы поможет студентам чувствовать себя более уверенно и стремиться к своим целям.

В конечном счете, мотивация студентов представляет собой сложный и многогранный процесс, который зависит от их личных целей, окружающей образовательной среды и уровня поддержки [10, с. 1]. Осознание этих факторов поможет как самим студентам, так и образовательным учреждениям разработать эффективные стратегии обучения, способствующие развитию каждого индивидуума и успешной адаптации в новом культурном контексте.

Преодоление методических трудностей в значительной степени зависит от преподавателя, для этого ему необходимо владеть информацией о различиях образовательных системах стран родного языка студентов. Например, с 1949 г. образовательная система Китая большей частью следовала политическим запросам общества, чем академическим, и последние четыре десятилетия ярко продемонстрировали несоответствия потребностей академической среды и политических запросов китайского общества. Начатая реформа среднего образования в 1977 году принесла свои видимые результаты только в начале 2000-х. Так, изучение иностранного языка (английского) с 2001 года является обязательным с 3-его класса национальной образовательной системы (8-9 лет) и, на данный момент, иностранный язык является одним из трех обязательных предметов, входящих во всекитайский вступительный экзамен (ГАОКАО) [9, с. 211]. В связи с чем, неудивительно, что коммуникативный подход в Китайской методике не является первоочередным. Именно поэтому преподавателю стоит начать усиленно работать над коммуникативными заданиями на уроках, над формированием

умений самооценивания [6, с. 389], над развитием критического мышления, используя творческие задания различной формы, а также индивидуальный подход.

Имея общее представление о причинах возникновения различных трудностей [2, с. 63], важно тщательно проанализировать каждую из них, прежде чем предлагать способы их преодоления.

1. Разный уровень языковой подготовки. Студенты, прибывшие из крупных городов, зачастую демонстрируют более высокий уровень владения английским языком — достигая уровень B2 и выше. Это связано с тем, что они имели возможность посещать языковые курсы, пользоваться разнообразными ресурсами и общаться с носителями языка. Напротив, студенты из небольших городов и сельской местности могут сталкиваться с ситуацией, когда их уровень английского находится на начальном этапе. Такие различия создают серьезные трудности в процессе обучения, поскольку преподавателю необходимо адаптировать учебные материалы и методы преподавания под индивидуальные потребности каждого студента.

2. Различия в социокультурном восприятии. Уровень осведомленности о культуре и социальных нормах стран, где говорят на изучаемом языке, может значительно различаться среди студентов. Некоторые из них могут иметь лишь поверхностное представление о культуре англоговорящих стран, что порождает страх перед общением и боязнь совершить ошибки. Это может привести к тому, что студенты избегают практиковать язык в реальных условиях, предпочитая оставаться в зоне комфорта, что, в свою очередь, тормозит их языковое развитие.

3. Страх ошибок. Студенты, испытывающие неуверенность в своих знаниях, часто боятся допускать ошибки. Этот страх может сдерживать их желание активно участвовать в занятиях, задавать вопросы и общаться с однокурсниками. Поэтому крайне важно создать поддерживающую атмосферу, в которой ошибки воспринимаются как естественная часть процесса обучения, а не как что-то негативное.

4. Разные уровни коммуникации. Студенты, имеющие значительный опыт общения на английском языке, обычно проявляют большую готовность к новым знаниям и экспериментом с языком. Они охотно участвуют в обсуждениях и групповых заданиях, что способствует их активному обучению. В то же время студенты с ограниченной подготовкой могут быть более замкнутыми и не столь охотно покидают зону своего комфорта. Это различие в уровне открытости может влиять на динамику группы и процесс обучения в целом.

5. Разный образовательный опыт. Иностранные студенты могут демонстрировать разнообразные стили обучения, которые формируются под влиянием образовательных традиций их стран. В некоторых культурах акцент ставится на запоминании фактов и механическое заучивание, в то время как в других — на развитие критического мышления и активное обсуждение. Эти различия могут влиять на то, как студенты воспринимают учебный материал и участвуют в процессе обучения.

6. Влияние первого иностранного языка. Для многих иностранных студентов первый иностранный язык становится основным инструментом общения и обучения. Все учебные дисциплины ведутся на этом языке, что требует значительных усилий для его освоения. В результате, студенты не видят необходимости в изучении второго языка, особенно, если в их окружении отсутствуют практические возможности для его применения. Это может снизить мотивацию и интерес к дополнительному языковому обучению.

7. Недостаточная интеграция второго иностранного языка в образовательный процесс [8, с. 38]. Еще одной важной проблемой является ограничение должной интеграции второго иностранного языка в учебную программу. В большинстве образовательных учреждений основное внимание уделяется первому иностранному языку, в то время как курсы второго языка и связанные с ним культурные аспекты часто остаются вне внимания. Это создает препят-

ствия для студентов, стремящихся расширить свои языковые навыки и углубиться в изучение другой культуры.

Для преодоления вышеперечисленных трудностей необходимо использовать не только социокультурный [3, с. 45], но и дифференцированный подходы к обучению, это позволит учитывать индивидуальные потребности студентов и создавать инклюзивную атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно и уверенно.

1. Создание искусственной языковой атмосферы. Организация уроков и мероприятий, которые максимально приближают студентов к языковой среде, может значительно улучшить их навыки.

– Тематика уроков: проведение занятий на темы, связанные с культурой стран, где говорят на втором языке. Использование аутентичных материалов, таких как фильмы, музыка, литература, которые отражают реальные культурные контексты.

– Ролевые игры: включение ролевых игр, где студенты могут практиковать язык в различных жизненных ситуациях, что поможет им лучше усвоить язык и повысить уверенность в своих силах.

2. Внеучебные мероприятия. Организация внеучебных мероприятий может создать дополнительные возможности для практики языка [5, с. 118].

– Клубы по интересам: создание таких клубов по интересам, где студенты могут общаться на втором языке, обсуждать книги, фильмы, спектакли, исторические события, а также проводить мастер классы.

– Языковые обмены: партнерство с носителями языка для организации языковых обменов или встреч, где студенты могут практиковать язык в неформальной обстановке.

3. Вовлечение в проекты и гранты. Поощрение студентов участвовать в написании статей, исследовательских проектах или грантах на втором иностранном языке может повысить их интерес и вовлеченность.

– Исследовательские проекты: вовлечение студентов работать над проектами, связанными с их учебной дисциплиной, на английском языке. Это даст им возможность не только улучшить язык, но и углубить знания в своей области.

– Участие в конференциях: оказание помощи студентам представлять свои работы на международных конференциях, что поможет им практиковать язык и расширить свои горизонты.

4. Сравнительный анализ культур в процессе обучения. Проведение сравнительного анализа трех культур может быть интересным и познавательным подходом.

– Кросс-культурные исследования: использование заданий, где студенты сравнивают культурные аспекты стран, связанных с первым и вторым иностранными языками [7, с. 375]. Это поможет им лучше понять контекст и значение языка.

– Дискуссии: организация дискуссий о культурных различиях и сходствах, что не только улучшит языковые навыки, но и расширит кругозор студентов.

Обучение английскому языку как второму иностранному студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья само по себе является сложным и многогранным процессом, требующим учета множества факторов, влияющих на эффективность обучения. В данном исследовании были рассмотрены все основные особенности и трудности данного процесса и предложены наиболее оптимальные пути их решения. Учет всех вышеизложенных особенностей как психологических, так и культурных и методических, несомненно, положительно повлияет на эффективность обучения и поможет создать инклюзивную атмосферу, способствующую развитию уверенности у студентов и позволяющую им преодолевать страхи, связанные с ошибками. Применение дифференцированного подхода поможет адаптировать учебный процесс к потребностям каждого студента и повысить общую эффективность обучения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках научно-исследовательских работ Междисциплинарного адаптационного образовательного проекта для иностранных студентов РГПУ им. А. И. Герцена «Мир вокруг нас — The World around us — 我们周围的世界» на 2025-2026 годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Короткова М.А. Роль социокультурной компетенции в компетентностном подходе к обучению иностранным языкам. // Образование и воспитание. 2024. №6 (52). С. 25–27.
2. Кошкина Е.Г. Некоторые проблемы обучения второму иностранному языку // Инновационные технологии обучения иностранному языку в вузе и школе: реализация современных ФГОС : Сборник научных трудов по материалам Четвертой Международной научно-практической конференции: в 2-х частях, Воронеж, 19–20 февраля 2019 года. Ответственный редактор М.В. Щербакова; Воронежский государственный университет. 2019. С. 63–68.
3. Куприяничик Т.В. Особенности реализации социокультурного подхода к обучению иностранному языку // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка: сборник научных статей. Гомель. 2022. С. 45–49.
4. Невская Е.О. Повышение мотивации учащихся при изучении второго иностранного языка. // Педагогика, психология и экономика: вызовы современности и тенденции развития. Материалы первой международной научно-практической конференции. Москва. 2024. С. 211–219.
5. Петрова М.В., Рожков Г.А. Лингводидактические и социокультурные аспекты формирования межнациональных отношений при организации внеаудиторной работы в неязыковом вузе // Дискурс. 2021. Т. 7, №3. С. 118–126. DOI 10.32603/2412–8562–2021–7–3.
6. Потемкина В. А., Шаршавина С. Г. Особенности самопроверки у китайских студентов в процессе обучения иноязычной письменной речи // Проблемы преподавания филологических дисциплин в высшей школе: Материалы докладов и сообщений XXX международной научно-методической конференции, Санкт-Петербург, 11 апреля 2025 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2025. С. 389–393.
7. Сюй К., Кузнецова А.В. Сравнительное исследование патриотического воспитания в Китае и России // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 2025. №2(32). С. 375–379.
8. Шабанова С.Д. Проблемы обучения второму иностранному языку // Интернаука. 2023. №3-3(273). С. 38–39.
9. Potemkina V.A. Historical facts and modern tendencies in foreign language educational system of China (on the example of Shanghai). // Shatilov readings. The continuity of traditions in modern foreign education. 2022. P. 211–218.
10. Potemkina V.A., Sharshavina S.G. Motivation: up and down: implementation of a motivational model and assessing the results. // Language testing in focus: an international journal. 2021. Т. 3. P. 1-16.

*Поступила в редакцию: 13.10.2025
Принята в печать: 17.11.2025*

© Шаршавина С. Г., 2025.